

О практической подготовке магистрантов в области информатизации образования

Исупова Наталья Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент
Вятский государственный университет (г. Киров)

В статье рассматривается опыт организации практической подготовки обучающихся по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) "Информатизация образования", квалификация – магистр. Описывается способ эффективного использования потенциала учебных и производственных практик для подготовки выпускных квалификационных работ магистрантов.

Ключевые слова: педагогическое образование, информатизация образования, практическая подготовка, инновационные образовательные технологии.

Основная образовательная программа «Информатизация образования» реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.02.2018 №126 [4]. В данном стандарте область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие рассматриваемую программу магистратуры, могут осуществлять профессиональную деятельность определена как образование и наука, а тип задач профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник, – как педагогический.

Выпускник, освоивший данную программу магистратуры, готовится к решению следующих задач профессиональной деятельности:

1) проектирование педагогической деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики;

2) формирование образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения по основным и дополнительным образовательным программам;

3) проектирование технологий индивидуализации обучения, воспитания и развития обучающихся, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику предметных областей, в том числе при работе с одаренными детьми и детьми с особыми образовательными потребностями;

4) организация контроля и оценки уровня формирования образовательных результатов обучающихся, выявление и корректировка проблем в обучении;

5) проектирование взаимодействия с участниками образовательных отношений для создания оптимальных способов обучения и развития, в том числе в предметном образовательном контексте.

Как видно из приведенной характеристики, выпускник, освоивший данную программу, должен уметь осуществлять педагогическую деятельность на всех уровнях образования (в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного образования; в сфере научных исследований). Для формирования соответствующих компетенций учебный план образовательной программы содержит компоненты, реализующие практическую подготовку обучающихся к

будущей профессиональной деятельности. Согласно приказу Министерства просвещения РФ «О практической подготовке обучающихся» [3], практическая подготовка – это форма организации образовательной деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы.

Практическая подготовка по направлению 44.04.01 Педагогическое образование, направленность "Информатизация образования" реализуется как при изучении учебных предметов (дисциплин) учебного плана, так и, в особенности, при прохождении учебных и производственных практик. В течение установленного учебным планом двухлетнего срока освоения рассматриваемой образовательной программы предусмотрена организация следующих четырех практик.

1. *Учебная ознакомительная практика.* Запланирована в конце первого года обучения (2 семестр), продолжительность ее составляет 4 недели.

2. *Учебная практика, научно-исследовательская работа.* Запланирована в конце третьего семестра, продолжительность – 6 недель.

Цель учебных практик – приобретение навыков самостоятельного научного исследования и оформления результатов научной деятельности.

Задачи учебных практик:

– получение теоретических знаний о методах научного исследования;

– приобретение опыта самостоятельной профессиональной научно-исследовательской деятельности;

– решение конкретных исследовательских задач в рамках темы индивидуального задания;

– формирование практико-ориентированных компетенций, приобретение профессиональных навыков;

– овладение навыками методической обработки материала и его письменного изложения;

– овладение методами разработки научно-методического обеспечения реализации образовательных программ;

– формирование представлений о требованиях нормативно-правовых актов в сфере образования и о нормах профессиональной этики;

«Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия»

– формирование профессионального интереса, чувства ответственности и уважения к выбранной профессии;

– выработка творческого, исследовательского подхода к профессиональной деятельности.

3. *Производственная педагогическая практика.* Согласно учебному плану идет сразу после второй учебной практики (4 семестр) и длится 6 недель.

Производственная педагогическая практика является важным звеном, обеспечивающим единство теоретической и практической подготовки магистрантов к профессиональной деятельности. Цель данной практики – формирование профессиональных компетенций через применение полученных теоретических знаний, обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью, формами и методами работы, приобретение профессиональных навыков, необходимых для работы, воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать поставленные задачи.

Задачи производственной педагогической практики:

– ознакомление с педагогическим опытом, передовым педагогическим опытом;

– формирование умений проектировать рабочую программу учебной дисциплины в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС);

– формирование умений организовывать образовательную деятельность с использованием эффективных способов и приемов развития познавательной активности, самостоятельности, инициативности, творческих способностей и гражданской позиции;

– формирование умений осуществлять анализ учебной деятельности обучающихся и на его основе применять оптимальные способы и методы обучения и развития обучающихся;

– формирование представлений об информационной образовательной среде и ее возможностях для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения;

– формирование навыков проектирования образовательного процесса в соответствии с возможностями образовательной среды;

– формирование навыков организации образовательного процесса с использованием инновационных педагогических технологий и электронных средств обучения.

4. *Производственная преддипломная практика.* Представляет собой завершающий этап подготовки выпускников по основной образовательной программе «Информатизация образования». Согласно учебному плану, она занимает 12 недель четвертого семестра обучения.

Производственная преддипломная практика призвана углубить и закрепить теоретические и методические знания, умения и навыки обучающихся по дисциплинам базовой и вариативной частей учебного плана образовательной программы магистратуры, а также сформировать профессиональные компетенции в области проектирования и реализации педагогической деятельности.

Цель данной практики: формирование профессиональных компетенций через применение полученных теоретических знаний, приобретение опыта решения профессионально-педагогических задач в преподавании конкретной учебной дисциплины.

Задачи производственной преддипломной практики:

– анализ и обработка результатов практической педагогической деятельности, полученных в ходе предыдущей производственной педагогической практики;

– выполнение научно-исследовательской работы в области информатизации образования с использованием эмпирических методов исследования;

– подготовка к организации образовательной деятельности с применением разнообразных методов, развивающих познавательную активность, самостоятельность, инициативность, творческие способности обучающихся;

– формирование умений формулировать и решать задачи, возникающие в ходе педагогической деятельности, выбирая при этом оптимальные способы обучения и развития обучающихся на основе анализа их учебной деятельности;

– оценка уровня сформированности компетенций, связанных с проектированием образовательного процесса и педагогической деятельности.

Завершающим этапом освоения основной образовательной программы является государственная итоговая аттестация (ГИА), которая в рамках данного направления и профиля подготовки проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) обучающихся. Выпускная квалификационная работа является работой, имеющей элементы научного исследования, в которой представлены результаты самостоятельной разработки студентом конкретной темы (проблемы) на основе полученных в процессе обучения в университете теоретических и практических знаний по направлению подготовки [1, с. 4]. Научно-исследовательский характер ВКР предполагает продолжительную, систематическую работу как в теоретическом, так и в экспериментальном плане над выбранной актуальной проблемой в области информатизации образования. Как показывает практика, для качественной подготовки ВКР как научного психолого-педагогического исследования не хватает времени, выделенного непосредственно на эту работу – а именно, преддипломной практики. Ведь написание такого рода публикации требует соблюдения определенных этапов, включающих изучение теоретических и практических аспектов поставленной задачи, экспериментального исследования, апробации результатов и окончательного оформления рукописи.

Поэтому предлагаем использовать потенциал всех имеющихся в учебном плане практик для систематической и планомерной работы над целью и задачами ВКР. Так, уже в ходе первой, учебной ознакомительной практики, студенты изучают проблематику исследования по теме будущей ВКР, составляют реферативный обзор литературных источников (в том числе, из наукометрических баз данных: e-library, Web of Science, Scopus), пишут введение (актуаль-

ность, проблема, объект исследования, предмет исследования, цель, гипотеза, задачи исследования, теоретическая и практическая значимость) и первую (теоретическую) главу по теме ВКР. Эти задачи являются основой индивидуального задания магистрантов на первую учебную практику. Их описание составляет контент отчета по этой практике, а также является первой итерацией соответствующих частей ВКР. Не исключено, что в дальнейшем некоторые из указанных характеристик исследования (цель, гипотеза и др.) будут претерпевать изменения, уточняться и корректироваться в результате более тщательного анализа проблемы, но ведь в этом и состоит метод научного поиска, и, работая таким образом, студенты проходят путь ученого-первооткрывателя. По результатам работы в учебную ознакомительную практику магистрант оформляет и публикует научную публикацию (желательно в издании, входящем в РИНЦ). Это будет первой апробацией проводимого в рамках ВКР научного исследования.

ВКР по описанному профилю подготовки обязательно должна содержать исследование каких-либо средств информатизации образования: это могут быть информационно-коммуникационные технологии, цифровые средства обучения, электронные образовательные ресурсы и т.д. [2]. Поэтому основной задачей второй учебной практики, тип которой – научно-исследовательская работа, является разработка определенного методического подхода, отвечающего теме исследования, и соответствующего ему средства информатизации. Индивидуальные задания магистрантов в данном случае весьма разнятся, поскольку тесно переплетаются с темой ВКР, которая у каждого своя. У кого-то задание будет заключаться в разработке программного модуля для системы Moodle, реализующего адаптивный обучающий курс. Кто-то будет составлять систему технологических карт уроков, по формированию пространственного мышления средствами технологии дополненной реальности. Кому-то из магистрантов нужно будет создать мультимедийное сопровождение решения практико-ориентированных задач по математике. А кто-то будет заниматься разработкой системы web-квестов для использования на уроках истории. Тем не менее, общую задачу данной практики можно сформулировать как разработку практической части ВКР, которая будет апробироваться в ходе следующей педагогической практики.

В связи с этим в рамках второй учебной практики студенты должны также продумать в чем будет заключаться будущий педагогический эксперимент, где он будет осуществляться, какие данные нужно будет зафиксировать (для дальнейшего анализа) и какой математический и статистический инструментарий будет использоваться для обработки результатов эксперимента. Все это вместе с разработками по практической части ВКР войдет в отчет по второй учебной практике. Кроме того, по результатам данной практики студент также оформляет и публикует

РИНЦ-статью.

С подготовленными наработками магистрант приходит на третью, производственную педагогическую практику. В отличие от учебных практик эта практика осуществляется не в университете, а на базе организаций, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках педагогической практики. В соответствии с рассматриваемым профилем это могут быть образовательные учреждения основного, среднего, высшего или дополнительного образования.

Основной задачей производственной педагогической практики является внедрение разработанной в ходе предыдущей учебной практики модели образовательного процесса с использованием инструментов информатизации образования в образовательную организацию и проведение на основе этого педагогического эксперимента. В отчет по данной практике войдут следующие разделы: изучение и описание базы практики, анализ особенностей организации и проведения основных форм учебного процесса в организации – базе практики; характеристика методов и методик преподавания; проектирование образовательного процесса с использованием инструментов информатизации образования и создание методических моделей обучения; разработка учебно-методических материалов, реализующих спроектированную модель образовательного процесса; организация и поведение педагогического эксперимента по внедрению разработанных моделей обучения в образовательный процесс образовательной организации.

Наконец, четвертая, производственная преддипломная практика призвана свести воедино все материалы, разработанные в ходе предыдущих практик, завершить работу над ВКР, а также подготовить ее защите. Прежде всего, студенты проводят статистическую обработку результатов педагогического эксперимента, проведенного на предыдущей практике, и включают этот материал в соответствующую главу ВКР. Далее окончательно оформляют все главы ВКР, пишут выводы по каждой главе, а также формулируют заключение, составляют библиографический список и готовят все приложения к работе.

Организованная таким образом подготовка выпускной квалификационной работы магистрантов позволяет планомерно, последовательно и систематично проводить психолого-педагогическое исследование в течение календарного года, а не последних двенадцати недель, предусмотренных преддипломной практикой. В результате возрастает эффективность работы над ВКР и, как следствие, повышается качество исследований в области информатизации образования, включающих полноценный педагогический эксперимент и апробацию результатов научных изысканий в ходе участия в научно-методических семинарах, форумах, конференциях с публикацией соответствующих материалов.

Литература:

1. Исупова, Н.И. Подготовка научных и выпускных квалификационных работ в области информатизации образования : учеб.-метод. пособие для обучающ. по направлению подготовки 44.04.01 Пед. образование

направленность «Информатизация образования» / Н. И. Исупова, Т. Н. Суворова, Е. В. Харунжева. – Киров : ВятГУ, 2021. – 76 с. – Текст: непосредственный.

2. Исупова, Н.И. Цифровые инструменты реализации современных образовательных технологий / Н. И. Исупова, Т. Н. Суворова. // Web-технологии в реализации удалённого формата образования : материалы междунар. науч.-практ. конф., (19-20 мая 2021 г.). – Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2021. – С. 278-283. – Текст: непосредственный.

3. О практической подготовке обучающихся : приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 г. (ред. от 18.11.2020 г.) // КонсультантПлюс: справочно-правовая система – URL: <http://www.consultant.ru/>; (дата обращения: 17.01.2022) – Текст : электронный.

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 22.02.2018 г., регистрационный № 126). – URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Mag/440401_M_3_16032018.pdf; (дата обращения 17.01.2022). – Текст : электронный.